

令和7年度 卒業論文

歌声分析における音源分離の影響の調査

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

関 遥菜

2026年1月 提出

概 要

本研究では、音源分離が歌声のビブラート特徴量に与える影響を明らかにすることを目的とし、Pop および Rock 楽曲を対象に分析を行った。ボーカル音源と伴奏音源の音量比を変化させてミックスした音源に対し、Demucs を用いて音源分離を行い、分離後のボーカル音源とオリジナル音源を比較した。評価には、pYIN による基本周波数推定を用い、二乗平均平方根誤差による音高の一致率と、基本周波数に基づくビブラートの深さおよび周期を区間ごとに算出した。ビブラート区間は、聴覚的判断と F0 の可視化を併用して抽出した。

分析の結果、ボーカル音源の音量が大きい条件では、分離音源の基本周波数がオリジナル音源と高い一致率を示し、音高誤差およびビブラート特徴量の差が小さくなる傾向が確認された。一方、伴奏音源の音量が大きい条件では、音高誤差が増大し、ビブラートの深さおよび周期においても一致率が低下した。特に、基本周波数の推移には一部区間でノイズや倍音の影響が見られ、これが音高誤差の要因となっている可能性が示唆された。また、ビブラートの深さと周期を比較すると、周期は対応可能な区間数が少ないものの、差が生じない区間の割合が相対的に高いという特徴が確認された。

以上より、音源分離はボーカルと伴奏の音量比に依存して、歌声の音高およびビブラート特徴量に系統的な影響を与えることが明らかとなった。本研究は、音源分離後の歌声音源を用いた歌唱表現分析において、分離条件の設定が分析結果に与える影響を示す基礎的知見を提供するものである。

今後の課題として、基本周波数誤差の要因を、音源分離処理と基本周波数推定処

理の影響に分けて検証する必要がある。また、実楽曲に近い楽器配置や音量バランスを考慮した条件での分析も求められる。さらに、特徴量が算出できなかった区間の要因解明や、多様な音楽ジャンル・歌唱スタイルおよび他の音源分離手法との比較を行うことで、音源分離が歌声表現に与える影響をより包括的に評価できると考えられる。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	1
第2章 関連研究	3
2.1 歌声・音楽分析に関する研究	3
2.2 データセット・モデル構造に着目した歌声分離研究	3
2.3 マルチモーダル情報を利用した分離精度向上のアプローチ	4
2.4 音源分離結果を利用した応用研究	4
2.5 評価指標に着目した研究	4
2.6 本研究のアプローチ	5
第3章 実験手法	7
3.1 使用データ	7
3.2 音源ミックス	7
3.3 音源分離	8

3.4	基本周波数の抽出と一致率の計算	8
3.4.1	ノイズ調整	8
3.4.2	単位変換	8
3.4.3	楽曲データ全体の音高の一致率	9
3.4.4	基本周波数のグラフの表示	9
3.4.5	ミックス比率ごとのフレーム差の割合	9
3.5	ビブラート特徴量の抽出	10
3.5.1	ビブラート区間の特定	10
3.5.2	ビブラート区間におけるピークおよび谷の抽出	10
3.5.3	ビブラートの深さ	11
3.5.4	ビブラートの周期	12
第4章	実験結果・考察	15
4.1	楽曲データ全体の音高の一致率	15
4.2	基本周波数のグラフ	17
4.3	ミックス比率ごとのフレーム差の割合	21
4.4	ビブラートの深さ	22
4.5	ビブラートの周期	24
第5章	結 論	27
5.1	結論	27
5.2	今後の課題	28

目次

4.1	ミックス比率ごとのRMSE	15
4.2	ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 8 : 1）	17
4.3	ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 4 : 1）	17
4.4	ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 2 : 1）	18
4.5	ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 1 : 1）	18
4.6	ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 1 : 2）	19
4.7	ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 1 : 4）	19
4.8	ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 1 : 8）	20
4.9	ミックス比率ごとのフレーム差の割合	22

表 目 次

4.1	ビブラートの深さの差の統計	23
4.2	ビブラートの周期の差の統計	24

第1章 序 論

1.1 背景

歌声はポピュラー音楽において中心的な役割を担う要素であり、同一の楽曲であっても歌手が変わるだけで楽曲の印象が大きく変化することが知られている。これは声質の違いに加え、ビブラートなどの歌唱表現が歌手ごとに異なるためである。このような歌声の特性に着目した研究 [1][2] は、ポピュラー音楽のみならず、民俗音楽をはじめとする多様な音楽領域において広く行われている。しかし、研究目的に適した伴奏のない純粋な歌声音源を入手することは容易ではない。

近年では、音源分離技術を用いて既存の楽曲から歌声のみを抽出し、研究に活用する事例 [6][7] が増えている。これは研究用途に限らず、SNS 上において伴奏を除去した歌声のみの動画が投稿されるなど、一般ユーザにも広く利用されるようになったためである。音源分離技術は深層学習の発展とともに多様化し、その性能も向上しているが、元の音源から完全にひずみなく分離することは依然として困難である。そのため、抽出された歌声の音響特性がどの程度変化しているのかを明らかにすることは、今後の歌声研究や応用の信頼性を評価する上で重要な課題となっている。

1.2 目的

本研究の目的は、歌声を含む楽曲に音源分離を適用した際、歌声信号がどの程度影響を受けるのかを明らかにすることである。音楽には多様なジャンルが存在し、

それらによって音響的特徴は異なるが、本研究では一般的に広く聴取される Pop と Rock を対象とする。まず、音源分離を用いて歌声成分を抽出し、その基本周波数 (F0) を推定する。次に、F0 の変動を通して音高がどの程度変化するのかを検証する。これらの分析を通じて、今後音源分離を活用した音楽研究において、得られた知見の信頼性を評価するための基盤的資料を提供することを目指す。

第2章 関連研究

2.1 歌声・音楽分析に関する研究

本研究分野においては、歌唱表現に関する多角的な分析が進められている。カヤール音楽の美学に着目した研究 [1] では、歌詞内容に基づく表現的なタイミングおよびピッチ変動の特性が体系的に調査されている。分析の結果、タイミングおよびピッチにおける変動は歌詞の冒頭部、場合によっては終端部において特に顕著であることが明らかとなり、カヤール音楽特有の表現様式が音響的パラメータに反映されていることが示された。また、歌唱表現の重要な要素であるビブラートに関しては、その推定手法の改良を目的とした研究 [2] が行われている。従来手法と三つの提案手法を比較した結果、提案手法はビブラート検出および推定の精度において従来法を上回る性能を示し、歌唱分析における有用性が確認された。これらの研究成果は、歌唱表現の詳細な理解とその定量的解析に向けた基盤の形成に寄与している。

2.2 データセット・モデル構造に着目した歌声分離研究

音源分離技術に関する研究の一つとして、Spleeter を基盤とした U-Net モデルを用いた手法があげられる。特に、学習データセットの特性が分離性能に与える影響に着目した研究 [3] では、データセットの構成が歌声分離の精度に大きく寄与することが示されている。また、従来の 4 ステム（ボーカル・ベース・ドラム・その他）に依存しない柔軟な音源分離モデル [4] も提案されており、ユーザーが提供

するハミングや演奏による波形模倣条件とメルスペクトログラムマスクを入力とすることで、楽器種に依存しない汎用的な音源抽出を可能にする手法が提示されている。

2.3 マルチモーダル情報を利用した分離精度向上のアプローチ

歌声分離の精度向上を目的として、音響情報に加えて視覚情報を併用するマルチモーダル手法 [5] も提案されている。歌唱者の口元映像に着目し、視覚的特徴と音声特徴を統合的に学習させるモデルは、音声単独では捉えにくい発声のタイミングや特徴を補完し、分離精度の向上に寄与することが報告されている。このように、映像情報の活用は、歌声分離における新たな拡張方向として注目されている。

2.4 音源分離結果を利用した応用研究

音源分離技術を応用した研究として、Demucs を用いた音響特徴量の分析 [6] が挙げられる。ここでは、分離後のボーカルおよび伴奏が楽曲の感情的印象に与える影響が調査され、各音源が楽曲全体の印象形成にどのように寄与するかが可視化されている。また、Spleeter を活用した応用として、音声認識および翻訳技術を統合した自動歌詞翻訳システムの開発 [7] も行われている。このシステムでは、分離したボーカル音声に対して多言語翻訳を適用し、歌詞の自動翻訳を可能としている。

2.5 評価指標に着目した研究

音源分離性能の評価指標として一般的に用いられる SDR (Signal-to-Distortion Ratio) に関する検討 [8] も進められている。6 ステム分離やボーカル分離を含む複

数タスクにおける主観評価との比較では, SDR が示す数値とリスナーの知覚品質との間に乖離が生じる場合が確認されている. 特に, SDR では人間の聴覚的印象に強く影響する要素が十分に反映されないことが指摘されており, 音源分離研究における評価手法の再考が必要であることが示唆されている.

2.6 本研究のアプローチ

本研究では, 対象とする楽曲ジャンルを Pop および Rock に限定し, 複数の音源ミックスの組み合わせを用いて, その音響的影響を分析する. 具体的には, ボーカルとすべての楽器パートを独自に再ミックスした音源を中心に用い, ボーカルとその他楽器のミックス比を振幅の線形倍率でそれぞれ 2, 4, 8 倍に設定することで, 伴奏の音量比が歌声音響特性と音源分離性能に及ぼす効果を検証する. 音源処理においては, Demucs という分離モデルを用いてボーカル成分を抽出し, その結果を比較可能な形で評価する. まず, 抽出された歌声に対して基本周波数 (F_0) を推定し, F_0 推定値の変動を比較する. さらに, 単なる F_0 値の変動だけでなく, 歌唱表現として重要であり比較的客観的に捉えやすいビブラートに着目し, その深さや周期が分離処理によってどのように変化するかを検証する.

第3章 実験手法

3.1 使用データ

本研究では, MUSDB18 データセット [9] を使用した. MUSDB18 は, ボーカル, ベース, ドラム, その他の音楽パートに分離された個別の音源と, それらをミックスした音源がセットになっている全 150 曲から成るデータセットである. これらの楽曲は, 市販の音楽と同様にステレオの 44.1kHz で録音されており, 1 曲あたりの長さはおおよそ 3~6 分程度である. ジャンルは Pop/Rock を中心に, Heavy Metal や Jazz など多様である. 今回は, ジャンルを Pop/Rock に絞り, その中で基本周波数のグラフをもとに著者が目視でビブラートが存在すると判断した 49 曲を分析対象とした.

3.2 音源ミックス

本研究では, 音源の読み込みに Python のオープンソースライブラリである librosa を用いた. 音源のミックスは, ボーカル音源と伴奏音源 (ベース, ドラム, その他の楽器音源) を線形結合することで行った. ミックス時の音量調整は, 各音源に対して比率を乗じることで制御した. ボーカルとその他楽器のミックス比は, それぞれ 2, 4, 8 倍に設定した.

3.3 音源分離

本研究では, Meta (旧 Facebook) Research が開発した Demucs[10] を使用した. Demucs はオープンソースとして公開されており, 誰でも利用可能で, 楽曲をボーカル, ベース, ドラム, その他の音に分離することができる.

3.4 基本周波数の抽出と一致率の計算

本研究では, pYIN 基本周波数推定アルゴリズムを用いて, 楽曲全体の基本周波数を分析する. 「楽曲データ全体の音高の一致率」の観点から数値的評価を行う.

3.4.1 ノイズ調整

本研究では, 音源分離で分離したボーカル音源を使用しているため, 分離時に他の楽器の音やノイズが混入してしまう可能性が考えられる. この問題に対処するため, 音源の振幅値を最大値が 1.0 になるように正規化し, 振幅が 0.01 以下のフレームは対象から除外するフィルタリング処理を実施した.

3.4.2 単位変換

二乗平均平方根誤差やビブラートの深さなどを計算する上で, Hz 単位で考えるより cent 単位で考えた方が音高の違いを把握しやすい. 今回の研究における pYIN 基本周波数推定の数値単位は Hz を用いているため, それを cent に変換することとする. 以下は, 変換の計算式である. この式において, f は変換する周波数, f_{ref} は基準周波数 (本実験では 440Hz を使用) を意味する.

$$cent = 1200 \cdot \log_2 \frac{f}{f_{ref}} + 5700$$

3.4.3 楽曲データ全体の音高の一致率

楽曲全体の基本周波数に着目し, その一致率を評価するための手法として, 分離音源から得られた基本周波数の推定値を基にオリジナル音源との誤差を RMSE を用いて評価する. 具体的には, 以下の式で誤差を算出する.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - p_i)^2}{n}}$$

ここにおける変数は下記の通りである.

x_i : フレーム数 i におけるオリジナル音源の F0

p_i : フレーム数 i における分離音源 (Demucs) の F0

n : 楽曲データ全体の総フレーム数

RMSE が小さいほど, 推定結果がオリジナル音源に近く, 一致率が高いことを示す.

3.4.4 基本周波数のグラフの表示

本研究では, ビブラート区間を特定すること, および楽曲データ全体における音高の一致率に生じる誤差要因を考察することを目的として, 基本周波数 (F0) の時間変化をグラフとして可視化した. 基本周波数のグラフは, Python の可視化ライブラリ matplotlib に含まれるモジュールである pyplot の plot 関数を用いて作成した.

3.4.5 ミックス比率ごとのフレーム差の割合

本研究では, 楽曲データ全体における音高の一致率の誤差の要因を分析するため, オリジナル音源と音源分離後のボーカル音源におけるフレームごとの音高差の割合を算出した. その際, 両音源において音高が推定されているフレームのみを有効

フレームとし、いずれかの音源で音高が未推定 (NaN) または 0 と判定されたフレームは除外した。有効フレームに対して、各フレームにおける音高差を cent 単位で算出し、その絶対値に基づいて差の大きさを三つの範囲に分類した。具体的には、音高差が 50 cent 未満のフレーム、50 cent 以上 100 cent 未満のフレーム、100 cent 以上のフレームとし、それぞれが有効フレーム全体に占める割合 (%) を求めた。

3.5 ビブラート特徴量の抽出

3.5.1 ビブラート区間の特定

本研究では、ボーカル音源に含まれるビブラート区間を特定するために、音響編集ソフトウェア Audacity を用いて手動によるタグ付けを行った。まず、ボーカル音源を Audacity 上で再生し、聴取に基づいてビブラートが存在すると判断される区間にラベルを付与した。

次に、タグ付けした区間に対してノイズ調整を施したうえで、各区間の基本周波数 (F0) を推定し、その時間変化をグラフとして可視化した。得られた F0 軌跡を観察し、基本周波数が周期的に変動し、波形状の振動が明確に確認できる区間のみをビブラートとして扱った。

このように、聴覚的判断と F0 の可視化を組み合わせることで、ビブラート特有の周期的なピッチ変動を持つ区間を精度よく抽出した。

3.5.2 ビブラート区間におけるピークおよび谷の抽出

ビブラート区間における基本周波数の変動特性を解析するため、scipy ライブラリに含まれる `find_peaks` 関数を用いて、基本周波数の極大値および極小値の検出を行った。極大値 (ピーク) は、基本周波数の時間変化系列に対して直接 `find_peaks`

を適用することで抽出した. 一方, 極小値 (谷) は, 基本周波数系列に符号反転 (マイナスを乗じる) した信号に対して同関数を適用することで検出した.

3.5.3 ビブラートの深さ

本研究では, 1つの楽曲に含まれる各ビブラート区間ごとに, 基本周波数 (F0) の時間変動に基づくビブラートの深さの平均値を算出した. まず, ビブラート区間内の基本周波数系列から, 極大値 (ピーク) および極小値 (谷) をそれぞれ抽出した. ここで, ピークの時刻列を $t_i^{(p)}$, 対応する基本周波数を $f_i^{(p)}$, 谷の時刻列を $t_j^{(v)}$, 対応する基本周波数を $f_j^{(v)}$ とする. 次に, 各ピーク i に対して, 時間差

$$|t_j^{(v)} - t_i^{(p)}|$$

が最小となる未対応の谷 j を選択し, ピークと谷を1対1で対応付けた. このとき, 各谷は高々1つのピークにのみ対応付けられるものとした. 対応付けられたピーク-谷の組に対して, ビブラートの深さ d_i を「ピークの基本周波数と対応する谷の基本周波数との差」として次式で定義した.

$$d_i = f_i^{(p)} - f_j^{(v)}$$

最後に, 1つのビブラート区間で得られた N 個のピーク-谷の組について, それぞれの深さ d_i の算術平均を計算し, これを当該ビブラート区間における代表的なビブラートの深さ D とした.

$$D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i$$

この手法により, ビブラート区間ごとの基本周波数変動の大きさを定量的に評価した. また, Demucs による分離音源では, 音源分離の過程において基本周波数が歪むことがあり, その結果, ビブラートとして検出できない区間が生じる可能性がある

る. このような影響を考慮し, 本研究におけるビブラートの深さの算出は, オリジナル音源および Demucs による分離音源の両方においてビブラート区間として検出された区間のみを解析対象とした.

3.5.4 ビブラートの周期

本研究では, 1つの楽曲に含まれる各ビブラート区間ごとに, 基本周波数 (F0) の時間変動に基づくビブラート周期の平均値を算出した. ビブラート周期は, 基本周波数の極大値 (ピーク) が時間軸上で周期的に出現する間隔として定義した. まず, 各ビブラート区間内において検出されたピークの時刻列を

$$t_1^{(p)}, t_2^{(p)}, \dots, t_M^{(p)}$$

とする. ただし, M は当該区間内で検出されたピークの個数である. 次に, 隣接するピーク間の時間差を計算することで, 各ビブラート周期 T_i を次式で求めた.

$$T_i = t_{i+1}^{(p)} - t_i^{(p)} \quad (i = 1, 2, \dots, M - 1)$$

最後に, 1つのビブラート区間内で得られた $M - 1$ 個の周期 T_i の算術平均を計算し, これを当該ビブラート区間における代表的なビブラート周期 T とした.

$$T = \frac{1}{M - 1} \sum_{i=1}^{M-1} T_i$$

なお, ピーク数が2つ未満の場合には周期を定義できないため, 当該区間は解析対象から除外した. この手法により, ビブラートの時間的な揺れの速さを区間ごとに定量的に評価した. また, Demucs による分離音源では, 音源分離の過程において基本周波数が歪むことがあり, その結果, ビブラートとして検出できない区間が生じる可能性がある. このような影響を考慮し, 本研究におけるビブラートの周期の

算出は, オリジナル音源および Demucs による分離音源の 両方においてビブラート区間として検出された区間のみを解析対象とした.

第4章 実験結果・考察

4.1 楽曲データ全体の音高の一致率

図 4.1: ミックス比率ごとの RMSE

図 4.1 は, cent 値に基づくオリジナル音源と Demucs による分離音源との RMSE の分布を, 箱ひげ図を用いて示したものである. 横軸はミックス時の音量比率を表し, i は instruments (伴奏音源), v は vocal (ボーカル音源) を示す. 縦軸は RMSE の大きさを cent 単位で示している.

まず, ボーカル音源の音量が大きい条件 (i1,v8 ~ i1,v2) では, RMSE の中央値

はそれぞれ約 70 cent, 120 cent, 180 cent 程度であり, 四分位範囲も比較的狭い. 最小値はいずれも 20 cent 前後, 最大値も 300~500 cent 程度に収まっており, 全体として誤差のばらつきは小さい傾向が確認できる.

一方, 音量比が 1:1 の条件 ($i1,v1$) では, RMSE の中央値は約 200 cent 程度に増加し, 四分位範囲も 150~350 cent 程度まで拡大している. さらに, 最大値は約 700 cent 付近に達しており, 誤差の分散が大きくなっていることが分かる.

伴奏音源の音量を増加させた条件 ($i2,v1 \sim i8,v1$) では, この傾向がさらに顕著となる. $i2,v1$ では RMSE の中央値は約 330 cent, $i4,v1$ では約 470 cent, $i8,v1$ では約 580 cent と, 伴奏音源の音量増加に伴い中央値が段階的に増加している. また, $i8,v1$ では四分位範囲がおよそ 400~900 cent に広がり, 最大値は約 1300 cent, 外れ値としては 1700 cent を超える値も確認できる.

以上より, 最小値, 最大値, 中央値, および四分位範囲のすべてが, 伴奏音源の音量が大きくなるにつれて増加する傾向を示していることが分かる. すなわち, 伴奏音源の音量が相対的に大きい条件では, オリジナル音源と分離音源との基本周波数誤差が大きくなり, かつ不安定になる.

一方で, ボーカル音源の音量が伴奏音源の 8 倍である条件 ($i1,v8$) においても, RMSE の中央値は約 70~100 cent 程度であり, 人間の音高知覚において無視できるほど小さい値とは言い難い. このことから, ボーカル音源の音量を大きくした場合であっても, 音源分離による基本周波数誤差を完全に抑制することは困難であることが示唆される. これらの誤差が生じる要因については, 次節に示す基本周波数のグラフおよびミックス比率ごとのフレーム差の割合の結果を用いて, 詳細に考察する.

4.2 基本周波数のグラフ

図 4.2: ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 8 : 1）

図 4.3: ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 4 : 1）

図 4.4: ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 2 : 1）

図 4.5: ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 1 : 1）

図 4.6: ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 1 : 2）

図 4.7: ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 1 : 4）

図 4.8: ミックス前のボーカル音源（青）と分離後のボーカル音源（オレンジ）の基本周波数の軌跡（ボーカル：伴奏 = 1 : 8）

図 4.2 から図 4.8 は、オリジナル音源と、ボーカル音源および伴奏音源を所定の音量比率でミックスした後に Demucs により分離した音源について、基本周波数の軌跡を示したものである。図 4.2 から図 4.4 は、ボーカル音源の音量を伴奏音源に対してそれぞれ 8 倍、4 倍、2 倍とした条件であり、図 4.6 から図 4.8 は、伴奏音源の音量をそれぞれ 2 倍、4 倍、8 倍とした条件である。図 4.5 は、ボーカル音源と伴奏音源を 1:1 の音量比でミックスした条件である。なお、水色はオリジナル音源、オレンジ色は Demucs による分離音源の基本周波数の軌跡を示している。

図 4.2 から順に観察すると、ボーカル音源の音量が大きい条件では、オリジナル音源と分離音源の基本周波数の軌跡がほぼ重なっており、両者の差はほとんど見られない。このことから、ボーカル成分が優勢な条件では、分離後の音源においても基本周波数が比較的正確に推定されていることが分かる。一方、下の図へ進むにつれて、すなわち伴奏音源の音量が相対的に大きくなる条件では、オリジナル音源の軌跡（水色）が徐々に出現し、分離音源との乖離が増加している様子が確認できる。

図 4.5 に示す 1:1 のミックス条件では、約 100 秒付近において、オリジナル音源の基本周波数に外れ値のような挙動が確認できる。この現象は、主旋律以外の歌声

成分, 例えばコーラスなどを誤って基本周波数として検出したことによる誤認識である可能性が高い. 実際に, 図 4.2 から図 4.4 に示されるように, ボーカル音源の音量を大きくした条件では, 分離音源の軌跡が時間方向に連続して伸びており, 主旋律が安定して抽出されていることが分かる.

さらに, 図 4.5 と図 4.6 から図 4.8 を比較すると, 約 75 秒付近において, オリジナル音源と分離音源の基本周波数の軌跡が重ならなくなる区間が確認できる. また, 約 105 秒付近では, 外れ値のような基本周波数が検出されている. 特に図 4.8 では, 150 秒から 160 秒にかけて, 分離音源が基音ではなく倍音成分を基本周波数として捉えているような挙動が観察される.

これらの結果から, 音源をミックスする際の音量比率によって, 音源分離後の基本周波数推定の安定性および精度が大きく変化することが明らかとなった. 伴奏音源の音量が大きい条件では, 主旋律の歌声が十分に分離されず, コーラス成分や倍音成分を誤って検出する区間が増加する傾向が見られる. このような基本周波数の誤認識や不連続な挙動が生じた結果として, 前節で示した RMSE の値が増大したと考えられる.

4.3 ミックス比率ごとのフレーム差の割合

図 4.9 に, オリジナル音源と Demucs による分離音源のフレーム差の割合を示す. 横軸はミックス時の音量比率を表しており, i は instruments (伴奏音源), v は vocal (ボーカル音源) を示す. 数値は両者の音量比率を表す. 縦軸はフレーム差の割合 (%) である. 図中の青色はフレーム差が 50 cent 未満, オレンジ色は 50 cent 以上 100 cent 未満, 灰色は 100 cent 以上の割合を示している.

図 4.9 より, いずれのミックス比率においても, フレーム差が 50 cent 未満である割合が最も高いことが確認できる. 一方で, 次に割合が高いのは 100 cent 以上の大きな差であり, 50 cent 以上 100 cent 未満の中間的な差は比較的少ない傾向を

図 4.9: ミックス比率ごとのフレーム差の割合

示した。また、伴奏音源の音量が相対的に大きくなるにつれて、100 cent 以上のフレーム差の割合が増加する傾向が見られた。これは、先に示した基本周波数のグラフにおいて指摘したように、音源分離によって生じる歪みや倍音成分の強調、ならびに基本周波数推定時の外れ値の発生が影響していると考えられる。

この結果から、音源分離による影響や基本周波数推定の誤認識は、小さな誤差として現れるよりも、100 cent を超えるような大きなフレーム差として現れやすいことが示唆される。さらに、このような大きな差を持つフレームの増加が、RMSE の値を大きくする一因となっていると考えられる。

4.4 ビブラートの深さ

表 4.1 に、ビブラートの深さの差に関する統計結果を示す。ここでいう差とは、オリジナル音源と分離後のボーカル音源のビブラートの深さの差のことである。総

表 4.1: ビブラートの深さの差の統計

ボーカル：伴奏	総数	10cent 未満	10-20cent	20cent 以上	平均値 (cent)
8 : 1	424	410	14	0	1.2423
4 : 1	424	392	22	10	2.5299
2 : 1	423	371	33	19	3.6941
1 : 1	422	333	49	40	9.0326
1 : 2	414	260	76	78	13.9940
1 : 4	389	173	85	131	27.4980
1 : 8	305	98	62	145	60.4341

数は、オリジナル音源と分離後のボーカル音源の同一ビブラート区間において比較可能であった区間数を表す。また、「10 cent 未満」「10-20 cent」「20 cent 以上」は、オリジナル音源と分離後のボーカル音源のビブラートの深さの差が該当範囲に含まれる区間数を示し、平均値は深さの差の平均である。

ボーカル音源の音量を大きくした場合、比較可能な区間数（総数）は大きく変化しない一方で、深さの差が 10 cent 未満の区間数は増加し、10 cent 以上の区間数は減少する傾向が確認された。特に、1:1 でミックスした場合と 2:1 でミックスした場合を比較すると、他の隣接する音量条件間と比べて、差の分布における変化が最も大きいことがわかる。さらに、深さの差の平均値は約 3 分の 1 に減少しており、ボーカル音源を 2 倍にするだけでも、音源分離によるビブラートの深さへの影響が大きく低減されることが示された。

一般に、人が知覚できる音高の誤差は約 15 cent 程度である [12] とされている。このことを踏まえると、ボーカル音源と伴奏音源のバランスに大きな違和感が生じない範囲で分析を行う場合、ボーカル音源の音量を 2 倍にする条件でも、実用上十分な精度でビブラートの深さを評価できると考えられる。

一方で、伴奏音源の音量を大きくした場合には、総数および深さの差が 10 cent

表 4.2: ビブラートの周期の差の統計

ボーカル：伴奏	総数	0.0100s 未満	0.0100-0.0500s	0.0500s 以上	平均値 (s)
8 : 1	416	385	27	4	0.00239
4 : 1	415	376	35	4	0.00281
2 : 1	413	345	63	5	0.00459
1 : 1	408	311	86	11	0.00724
1 : 2	399	258	122	19	0.01249
1 : 4	349	184	139	26	0.01794
1 : 8	256	108	101	47	0.03337

未満の区間数が減少し、10 cent 以上の区間数が増加する傾向が見られた。これらの変化は、伴奏音源の音量が大きくなるにつれて概ね比例的に増減している。特に、1:8 でミックスした条件では、すべての指標において大きな変化が確認され、伴奏音源を強調するほど、音源分離によるビブラートの深さへの影響が顕著になることが明らかとなった。

以上の結果から、歌唱特徴量としてビブラートの深さを分析する際には、ボーカル音源と伴奏音源の音量バランスが極めて重要であることが示唆される。

4.5 ビブラートの周期

表 4.2 に、ビブラートの周期の差に関する統計結果を示す。ここでいう差とは、オリジナル音源と分離後のボーカル音源のビブラートの周期の差のことである。総数は、オリジナル音源と分離後のボーカル音源の同一ビブラート区間において比較可能であった区間数を表す。また、「0.0100 s 未満」「0.0100–0.0500 s」「0.0500 s 以上」は、それぞれオリジナル音源と分離後のボーカル音源のビブラート周期の差が該当範囲に含まれる区間数を示し、平均値は周期差の平均である。

ボーカル音源の音量を大きくした場合、比較可能な区間数（総数）はやや増加する傾向が見られた。また、周期差が 0.0100 s 未満の区間数は増加し、0.0100 s 以上の区間数は減少する傾向が確認された。特に、4:1 と 8:1 でミックスした条件を比較すると、他の隣接するボーカル音量条件間と比べて、区間数の増減は小さく、周期差の平均値も約 0.0005 s 程度しか変化していない。このことから、ボーカル音源の音量を 4 倍程度にすることで、周期に関しては安定した結果が得られていると考えられる。

一方で、ビブラートの周期については、深さのように知覚的な基準値が明確に定義されていないため、誤差の大小を一義的に良否として判断することは難しい。しかし、本結果においては、ボーカル音源の音量を 4 倍以上にしても周期差の分布や平均値に大きな変化が見られなかったことから、周期の観点では、ボーカル音源を 4 倍にする条件で十分な精度が確保されている可能性が示唆される。

これに対し、伴奏音源の音量を大きくした場合には、総数および周期差が 0.0100 s 未満の区間数が減少し、0.0100 s 以上の区間数が増加する傾向が確認された。これらの変化は、伴奏音源の音量が大きくなるにつれて概ね比例的に増減している。特に、1:8 でミックスした条件では、すべての指標において大きな変化が見られ、伴奏音源を強調することで、音源分離によるビブラート周期への影響が顕著になることが明らかとなった。

以上の結果から、ビブラートの周期を歌唱特徴量として分析する際にも、ボーカル音源と伴奏音源の音量バランスが重要であることが示された。

第5章 結 論

5.1 結論

本研究では、音源分離が歌声のビブラート特徴量に与える影響を明らかにすることを目的とし、Pop および Rock 楽曲を対象として分析を行った。ボーカル音源と伴奏音源の音量比を 1:8 から 8:1 まで段階的に変化させてミックスした音源に対して Demucs による音源分離を行い、分離後のボーカル音源とオリジナル音源を比較した。比較指標として、cent 値に基づく二乗平均平方根誤差 (RMSE) および基本周波数に基づくビブラートの深さと周期を用い、区間ごとの差異を統計的に評価した。

二乗平均平方根誤差の分析結果から、ボーカル音源の音量が大きい条件では RMSE の中央値が約 70~180 cent に収まる一方、音量比が 1:1 では約 200 cent、伴奏音源の音量を増加させた条件では約 330~580 cent まで段階的に増加することが確認された。特に伴奏音源を強調した条件では、最大値が 1300 cent を超える場合もあり、音高誤差が大きく不安定になることが明らかとなった。基本周波数のグラフおよびフレーム差の割合の分析から、これらの誤差は、倍音成分やコーラス成分の誤検出、外れ値の発生による影響が大きいことが示唆された。

ビブラートの深さおよび周期についても同様の傾向が見られた。ボーカル音源の音量を大きくすることで、深さの差が 10 cent 未満、周期差が 0.0100 s 未満となる区間が増加し、特に深さについては 2:1 条件で平均差が約 3 分の 1 に低減した。また、周期については 4:1 以上の条件で平均差が約 0.0005 s 程度に留まり、安定した結果が得られた。一方、伴奏音源の音量を大きくした条件では、深さ・周期

ともに差が大きい区間が増加し、1:8 条件では顕著な劣化が確認された。

以上の結果から、音源分離後の歌声音源を用いてビブラートの深さおよび周期を分析する際には、ボーカル音源と伴奏音源の音量比が分析精度を大きく左右することが明らかとなった。特に、本研究の条件下では、ボーカル音源を伴奏音源の2~4 倍程度とする設定が、精度と実用性の両面で妥当であると考えられる。

5.2 今後の課題

今後の課題としては、基本周波数誤差の要因を、音源分離処理と基本周波数推定処理のどちらに起因するものかを切り分けて検証する必要がある。また、本研究では単純な音量比によるミックスを用いたが、実楽曲に近い楽器配置や音量バランスを考慮した条件での分析が求められる。さらに、特徴量を算出できなかった区間の要因解明、多様な音楽ジャンルや歌唱スタイルへの適用、および他の音源分離手法との比較を行うことで、音源分離が歌声表現全体に与える影響をより包括的に評価できると考えられる。

参考文献

- [1] Bhake, Yash and Anand, Ankit and Rao, Preeti : “Melodic and Metrical Elements of Expressiveness in Hindustani Vocal Music”, arXiv preprint arXiv:2508.04430, 2025.
- [2] 宮崎嵩大 and 森勢将雅 : “歌声波形からのビブラートパラメータ推定と性能評価”, 情報処理学会論文誌, Vol.61, No.12, pp.1936–1946, 2020.
- [3] Prétet, Laure and Hennequin, Romain and Royo-Letelier, Jimena and Vaglio, Andrea : “Singing Voice Separation: A Study on Training Data”, Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2019), pp.506–510, 2019.
- [4] Wen, Yutong and Kim, Minje and Smaragdis, Paris : “User-guided Generative Source Separation”, arXiv preprint arXiv:2507.01339, 2025.
- [5] Montesinos, Juan F and Kadandale, Venkatesh S and Haro, Gloria : “A Cappella: Audio-visual Singing Voice Separation”, arXiv preprint arXiv:2104.09946, 2021.
- [6] 吉田真尋 : “ポピュラー音楽のボーカル音源分離結果に対する音響特徴量と情動の関連の可視化”, 第 86 回全国大会講演論文集, Vol.2024, No.1, pp.767–768, 2024.

- [7] 岡本晃朋：“Spleeter による音源分離を利用した音声認識及び翻訳機能の実装”, SSH | 奈良女子大学附属中等教育学校 サイエンス研究会 研究論文, 2021.
- [8] Sarkar, S and Moomjian, V and Woods, B and Benetos, E and Sandler, M and others : “Perceptual errors in music source separation: looking beyond SDR averages”, 2025.
- [9] Rafii, Zafar and Liutkus, Antoine and Stöter, Fabian-Robert and Mimilakis, Stylianos Ioannis and Bittner, Rachel : “MUSDB18-HQ - an uncompressed version of MUSDB18”, 10.5281/zenodo.3338373, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3338373>, aug, 2019.
- [10] Défossez, Alexandre and Usunier, Nicolas and Bottou, Léon and Bach, Francis : “Music Source Separation in the Waveform Domain”, arXiv preprint arXiv:1911.13254, 2019.
- [11] Hennequin, Romain and Khlif, Anis and Voituret, Felix and Moussallam, Manuel : “Spleeter: A Fast And State-ofthe Art Music Source Separation Tool with Pre-trained Models”, International Society for Music Information Retrieval (ISMIR 2019), 2019.
- [12] Smith, Lauren M and Bartholomew, Alex J and Burnham, Lauren E and Tillmann, Barbara and Cirulli, Elizabeth T : “Factors affecting pitch discrimination performance in a cohort of extensively phenotyped healthy volunteers”, Scientific Reports, Vol.7, No.1, pp.16480, 2017.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である北原鉄朗教授には丁寧かつ熱心なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。また、北原研究室の同期生や先輩方にも多大なる助言をいただきました。深く感謝いたします。